

KESAN KESAN DESA WONOSALAM JOMBANG

Desa Wonosalam merupakan salah satu desa yang berada dikecamatan wonosalam kabupaten jombang provinsi jawa timur. Kecamatan ini terletak di kaki dan lereng Gunung Anjasmoro dengan ketinggian rata – rata 500-600 mdpl. dinamakan wonosalam itu sendiri karena disana banyak sekali akan pohon, dan kata wono diambil karena bermakna pohon. didalam desa wonosalam sendiri terdapat enam (6) dusun yaitu :

1. dusun mangirejo;
2. dusun sumber;
3. dusun wonosalam;
4. dusun pucangrejo;
5. dusun tukum;
6. dusun notorejo.

Alhamdulillah, kami mahasiswa fakultas hukum universitas 17 agustus 1945 berkesempatan melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Kuliah kerja nyata di Desa Wonosalam bukanlah yang pertama dilakukan oleh fakultas hukum khususnya oleh Universitas 17 Agustus 1945. Bapak Samuki menceritakan bahwa sudah banyak yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 untuk desa wonosalam, mulai dari pengolahan makanan hingga membuat mesin untuk mempermudah kerja petani

Pada bulan September 2021, kami berkesempatan berkunjung ke desa wonosalam kecamatan wonosalam kabupaten jombang. kita berkesempatan bertemu langsung dengan kepala desa wonosalam yaitu bapak Samuki

Disana kita menggali sebanyak banyaknya informasi tentang profil desa dan apa yang ingin desa wonosalam kembangkan dalam desanya tersebut. saat itu bapak Samuki (kepala desa) menjelaskanbahwanya beliau bercita cita ingin membuat desa wonosalam menjadi desa wisata.

Untuk pengembangan desa wisata ini memang sedang menjadi trend dalam desa desa saat ini. dengan melihat potensi tata letak desa wonosalam ini sangat memungkinkan jika akan dijadikan desa wisata. didukung beberapa faktor yaitu dengan tempat yang asri, jauh dari polusi, hawa yang dingin, ditambah dengan buah khas wonosalam yaitu durian yang sudah sangat terkenal dan salah satu program pengembangan wisata desa terpencil program kementerian desa. Kawasan Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam juga memiliki potensi besar untuk menjadi tempat agrowisata karena mayoritas pencaharian penduduknya adalah petani. Indahnya panorama di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam ini juga ditunjukkan oleh Bapak Samuki Ketika merekomendasikan tempat makan yang viewnya langsung memperlihatkan alam yang sangat indah

Foto didepan tempat makan dengan view alam yang indah

Dari perbincangan dengan bapak Samuki (kepala desa) beliau mengatakan bahwa untuk menjadikan desa wisata ini tidaklah mudah. perlu perencanaan yang sangat matang dan dukungan penuh dari masyarakat desa wonosalam itu sendiri . salah satunya mengenai raperdes desa wisata desa wonosalam. Kami menyusun raperdes desa wisata ini agar memberikan dasar hukum bagi dan memberikan aturan yang jelas untuk mengatur rencana wisata desa wonosalam yang lebih maju.

Wisata – wisata yang ingin dikembangkan oleh Bapak Samuki adalah :

1. Wisata edukasi seperti edukasi soal pertanian, petik buah, dan lain - lain;
2. Wisata buatan seperti pembuatan kolam renang, taman bermain, dan lain - lain.

Dengan wisata itulah itulah yang diharapkan oleh Bapak Samuki dapat menunjang perekonomian desa dan masyarakat. Namun kesulitan yang dialami oleh bapak samuki disini adalah bagaimana cara mengalih fungsikan tanah khas desa, yang akan diubah permanen menjadi tempat wisata, missal tanah atau ladang menjadi kolam renang.

Untuk mendukung desa wisata juga diperlukan produk – produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam sendiri sudah ada beberapa produk UMKM yang rata2 di sektor makanan dan minuman:

1. Jamu Kunyit
2. Temulawak

3. Keripik Pisang
4. Keripik Pohong

Ditambah adanya hasil alam khas Desa Wonosalam yaitu durian, durian disini sudah sangat terkenal di Jawa Timur bahkan Nasional rasanya yang manis legit dengan sensasi pahit, bahkan banyak orang yang sudah pesan saat durian ini masih di pohon, durian khas Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam inilah salah satu yang membuat Desa Wonosalam menjadi salah satu daerah penghasil durian terenak dan membuatnya sangat pas untuk dijadikan desa wisata.

Selain durian yang sudah sangat terkenal dari Desa Wonosalam, ada hasil bumi lain yang dihasilkan dari Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam. Dikawasan Wonosalam juga merupakan penghasil:

1. cengkeh,
2. kopi,
3. salak,
4. pisang.